

Жулиева Мафтунахон Йўлдош кизи
Банк молия академияси тингловчиси
julievamaftunakhon@gmail.com
+99893 544-95-11

XALQARO MOLIVAVIY MENEJMENTNING ZARURLIGA HAMDA UNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Kirish. Xalqaro moliyaviy menejmentning asosiy yo'nalishlari iqtisodiyotda katta ilmiy va nazariy ahamiyatga ega, chunki ular xalqaro miqyosda moliyaviy menejment usullari va vositalarini kengaytirishga yordam beradi. Bunday usullarning natijalari moliyaviy bozorlar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini, globallashtirishning moliyaviy jarayonlarga ta'sirini yaxshiroq tushunishga, shuningdek, jahon iqtisodiyoti sharoitida xatarlarni boshqarish va moliyaviy operatsiyalarni optimallashtirish strategiyasini ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Shuningdek, sotib olish qobiliyati pariteti nazariyasi muhim jihat bo'lib, bu ikki valyuta o'rtasidagi valyuta kursi ushbu mamlakatlardagi inflyatsiya darajasidagi farqni aks ettirishi kerakligini ko'rsatadi. Yana bir taniqli yondashuv-bu CAPM (Capital Asset Pricing Model) modeli bo'lib, u aktivning kutilayotgan rentabelligini uning tizimli xavfiga qarab baholash uchun ishlatiladi.

Xalqaro moliyaviy menejmentning asosiy yo'nalishlari bo'yicha nazariy adabiyotlarni o'rganish global miqyosda moliyaviy menejmentning asosiy printsiplari va usullarini tushunishga imkon beradi. Ushbu mavzu bo'yicha nazariy adabiyotlarda bir nechta asosiy yo'nalish va tushunchalarni ajratib ko'rsatish mumkin. Masalan, optimal portfel nazariyasi shuni ko'rsatadiki, investorlar ma'lum bir xavf darajasida eng yuqori daromad keltiradigan aktivlar portfelini yaratishga intilishadi.

Bugungi kunda xalqaro moliyaviy menejmentning turli jihatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud, masalan, xatarlarni himoya qilish strategiyalari, chet elda moliyalashtirish to'g'risida qaror qabul qilish va transmilliy korporatsiyalarning moliyaviy hisobotlarini tahlil qilish.

A.N Gavrilovanning aytishicha, moliyaviy menejment bu – tijorat Aksiyadorlik jamiyati moliyasini boshqarish tizimi bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida boshqaruvning yangi tamoyillari, shakllari, strukturalari va usullarini doimiy joriy qilish yo'li bilan moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish va rivojlantirishga yo'naltiriladi [1].

Xalqaro moliyaviy menejment-bu moliya menejmentini xalqaro kontekstda o'rganadigan moliya sohasi. Uning iqtisodiy mohiyati shundaki, u globallashtirish va xalqaro iqtisodiy faoliyat sharoitida tashkilotlar va investorlarning moliyaviy qarorlarini qabul qilishni qamrab oladi. Shuningdek, xalqaro moliyaviy menejmentning iqtisodiy mohiyati xalqaro bozorlarda turli xil xavf va imkoniyatlarni hisobga olgan holda globallashtirish va jahon iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy menejmentdan iborat.

Xalqaro moliyaviy menejment valyuta risklarini boshqarish, chet el investitsiyalari, xalqaro investitsiyalarni baholash va boshqarish va jahon bozorlaridagi moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish kabi jihatlarni o'rganadi. Shuningdek, u siyosiy va iqtisodiy

voqealarning moliyaviy bozorlarga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan.

L.Pavlovaning ta'kidlashicha, «moliyaviy menejment bir tomondan aniq qonuniyatlar va ahamiyatga ega bo'lgan boshqariluvchi tizim, ikkinchi tomondan esa – korxonaga umumiy boshqaruv tizimining bir qismi bo'lgan boshqaruvchi tizimdir» deb ta'kidlaydi.[2] Bunda boshqariladigan tizim hisoblanuvchi moliyaviy menejment sezilarli ravishda davlatning soliqlar, baho, mehnat haqi va boshqa dastaklari vositasidagi ta'sir etish sohasi nazarda tutiladi. Boshqariluvchi tizim sifatida esa moliyaviy menejment boshqaruv qarorlari oqimlarga ta'sir etuvchi boshqaruv ob'ekti hisoblanishi nazarda tutiladi.

Iqtisodchi olim E.Utkin «Moliyaviy menejmentda asosiy masala boshqaruv ob'ekti moliyaviy manfaatlariga javob beradigan maqsadlarni belgilab olishdir. Uni amal qilishining samaradorligi ko'proq, moliyaviy bozor shart sharoitlariga, boshqarish ob'ektining moliyaviy holatiga tez moslasha olishi bilan belgilanadi» [3], deb ta'kidlab o'tgan.

1.2-rasm. Moliyaviy menejmentning funksiyalari [4]

Yuqorida keltirilgan fikrlarga asoslangan holda xalqaro moliyaviy menejmentning iqtisodiy va nazariy asoslari quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Xalqaro moliya nazariyasi-turli mamlakatlar o'rtasidagi kapital oqimlari va valyuta munosabatlarini tavsiflovchi printsiplar va modellarni o'rganadi.

2. Investitsiya nazariyasi-turli xil xavf va noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlarini qabul qilishda foydalaniladigan asosiy tamoyillar va usullarni umumlashiradi.

3. Moliyaviy boshqaruv nazariyasi-korporativ moliyaviy qarorlarni qabul qilishda kompaniyaning moliyaviy mablag'laridan foydalanishni optimallashtirish va xatarlarni minimallashtirish usullarini ko'rib chiqadi.

4. Xalqaro moliyaviy vositalar va bozorlar-xalqaro moliya bozorlarida ishlatiladigan moliyaviy vositalarning asosiy turlarini, shuningdek portfelni boshqarish strategiyalarini o'rganadi.

Ushbu nazariy asoslarni o'rganish jahon iqtisodiyoti faoliyatining asosiy tamoyillarini tushunishga va globallashtirish sharoitida moliyaviy boshqaruvning tegishli usullarini qo'llashga yordam beradi.

2-rasm. Xalqaro moliyaviy menejmentning asosiy yo'nalishlari [5]

Shuningdek, 2-rasm ma'lumotlari mazmuni shuni tasdiqlaydiki sub'ektlar moliyaviy barqarorligida yoki moliyaviy menejment tizimining samarali amal qilishida tashqi axborotlar ma'lumotlari muhim rol uynaydi. Chunonchi, rejalashtirilgan foydaga ta'sir etuvchi omillar qatoriga bozorlardagi talab va taklifning umumiy muvozanati hamda shu davrlarda sub'ekt tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlarning turdosh tovarlar bilan bozorlarning tuyinganlik darajasi ham faol ta'sir etadi.

Moliyaviy institutlarning faoliyati natijasida nafaqat pul mablag'larining bir qo'ldan boshqa qo'lga o'tishi, shu bilan birgalikda ulardan foydalanish muddatining o'zgarishi ham yuz beradi. Barcha investorlar o'z pul mablag'larini bir vaqtda talab qilmasligidan kelib chiqqan holda moliyaviy vositachilar pul mablag'lari tushumini vaqt bo'yicha taqsimlashlari ham investor, ham korxonalar uchun ijobiy ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, faqat moliyaviy institutlarga ko‘plab investorlardan ko‘p miqdordagi mablag‘larni o‘zlarida jamlash hisobiga korxonalarining katta miqdordagi moliyaviy talablarini qanoatlantirishga qodirbo‘ladilar.

Xalqaro valyuta fondining tasnifiga ko‘ra moliyaviy institutlar quyidagi tiplarga bo‘linadi:

Markaziy bank; bank institutlari, ularga tijorat banklari, investitsion banklar va jamg‘arma banklari kiradi; ixtisoslashgan moliyaviy institutlar, ya‘ni tiklanish va tarraqqiyot banklari, sanoat banklari, shuningdek ipoteka banklari; nobank moliya institutlari (sug‘urta kompaniyalari, pay va pensiya fondlari, ijtimoiy sug‘urta bo‘yicha fondlar); kvazibank institutlari (moliyaviy va investitsion kompaniyalar, kredit uyushmalari, jamg‘arma assotsiatsiyalari va boshqa bank qonunchiligi asosida tartibga solinmaydigan faoliyat bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlar).

Markaziy banklardan tashqari moliyaviy institutlarning yuqorida sanab o‘tilgan bircha tiplari institutsional investorlar hisoblanadi va ular xo‘jalik sub‘ektlarini moliyalashtirishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita qatnashishlari mumkin.

Xulosa va takliflar. Bugungi kunga kelib moliyaviy menejmentning maxsus funksiyalariga esa aktivlarni boshqarish, kapitalni boshqarish, investitsiyalarni boshqarish, pul oqimlarini boshqarish, moliyaviy risklarni boshqarish kabilar kiradi.

Moliyaviy menejment pul oqimlari konsepsiyasi, pul mablag‘larining vaqt bo‘yicha qiymati konsepsiyasi, risk va daromadlilik konsepsiyasi, bozor samaradorligi haqida gipoteza, portfel nazariyasi va moliyaviy aktivlarni baholash modeli, kapital tarkibi va dividend siyosati nazariyasi, agentlik munosabatlari nazariyalari va boshqalarga asoslanadi.

Xalqaro moliyaviy menejment zamonaviy dunyoda, ayniqsa globallashuv va kapitalning erkin harakati sharoitida muhim rol o‘ynaydi. Uning asosiy yo‘nalishlari xalqaro miqyosda kompaniya va tashkilotlar moliyasini muvaffaqiyatli boshqarish uchun katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Gavrilova A. L., Bosnich B. Principles of mononucleating and binucleating ligand design //Chemical reviews. – 2004. – T. 104. – №. 2. – С. 349-384.
2. Павлова Л.Н. «Финансовый менеджмент», М: «Банки и биржи», 1995. стр- 65
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. – Киев. Ник-Центр, 2014. – С. 11.
4. C. Paramasivan, T.Subramanian. Financial Management. New age international (P) limited, publishers. 2006. p. 280/4.
5. Brigham, Houston. Fundamentals of Financial Management. Concise 8-th edition. 2015. - 64 p.
6. James C.Van Horne, John M. Wachowicz. Fundamentals of financial management.–13 thed.–Pearson Education, 2009. – P. 9 (719)